

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA YENGIL ATLETIKA TO'GARAK MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Ergasheva Ozoda Asqar qizi, Oriental universiteti Samarqand kampusi Jismoniy madaniyat kafedrası o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Kirish: oliy ta'lim muassasalarida yengil atletika to'garaklari talabalarning sog'lig'ini mustahkamlash, chidamlilikni rivojlantirish va sportga qiziqishini oshirishda muhim ahamiyatga ega. biroq an'anaviy metodlar ko'pincha individual farqlarni va zamonaviy monitoring texnologiyalarini hisobga olmaydi.

Maqsad: yengil atletika to'garak mashg'ulotlarini takomillashtirish metodikasini pedagogik innovatsiyalar, statistik tahlil va raqamli monitoring vositalari bilan uyg'unlashtirish.

Materiallar va metodlar: variatsion statistika, antropometrik o'lchovlar va pedagogik kuzatuv qo'llanildi. mashg'ulotlar "smart-timer" va pulsometr yordamida nazorat qilindi.

Natijalar va muhokama: takomillashtirilgan metodika talabalarning tezkorlik va chidamlilik ko'rsatkichlarini oshirdi. statistik tahlil bu natijalarni ishonchli ekanini tasdiqladi. antropometrik ko'rsatkichlarga asoslangan individual yondashuv mashg'ulot samaradorligini kuchaytirdi.

Xulosa: yengil atletika to'garak mashg'ulotlariga pedagogik innovatsiyalar va raqamli monitoringni joriy etish talabalarning jismoniy tayyorgarligini mustahkamlaydi va ilmiy asoslangan mashg'ulotlarni ta'minlaydi. tavsiyalar sifatida smart texnologiyalarni kengaytirish va individual yondashuvni qo'llash taklif etiladi.

KALIT SO'ZLAR: yengil atletika, to'garak, jismoniy tayyorgarlik, o'rtacha arifmetik qiymat, variatsion statistika, pedagogik tajriba, individual yondashuv.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЛУЧШЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ КЛУБНЫХ ТРЕНИРОВОК В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Эргашева Озода Аскар кизи, преподаватель кафедры физической культуры Самаркандского кампуса Восточного университета

АННОТАЦИЯ

Введение: кружки лёгкой атлетики в вузах играют важную роль в укреплении здоровья студентов, развитии выносливости и формировании интереса к спорту. однако традиционные методы часто не учитывают индивидуальные различия и современные технологии мониторинга.

Цель: усовершенствовать методику организации занятий по лёгкой атлетике путём интеграции педагогических инноваций, статистического анализа и цифрового мониторинга.

Материалы и методы: применялись методы вариационной статистики, антропометрические измерения и педагогическое наблюдение. занятия контролировались с помощью «smart-timer» и пульсометра.

Результаты и обсуждение: усовершенствованная методика повысила показатели быстроты и выносливости студентов. статистический анализ подтвердил достоверность этих улучшений. индивидуальный подход, основанный на антропометрических данных, обеспечил более эффективные результаты тренировок.

Заключение: интеграция педагогических инноваций и цифрового мониторинга в занятия по лёгкой атлетике укрепляет физическую подготовку студентов и обеспечивает научно обоснованное обучение. рекомендуется расширить использование смарт-технологий и внедрить индивидуальные стратегии тренировок в вузах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: легкая атлетика, кружок, физическая подготовка, среднее арифметическое значение, вариационная статистика, педагогический эксперимент, индивидуальный подход.

PEDAGOGICAL BASIS OF IMPROVING THE METHODOLOGY OF ORGANIZING ATHLETICS CLUB TRAINING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Ergasheva Ozoda Askar kizi, teacher of the Department of Physical Culture, Samarkand Campus of Oriental University

ANNOTATION

Introduction: athletics circles in higher education institutions play an important role in strengthening students' health, developing endurance, and fostering interest in sports. however, traditional methods often fail to account for individual differences and modern monitoring technologies.

Purpose: to improve the methodology of organizing athletics circle sessions by integrating pedagogical innovations, statistical analysis, and digital monitoring tools.

Materials and Methods: the study applied variational statistics, anthropometric measurements, and pedagogical observation. training sessions were monitored using smart-timer and heart rate devices to ensure optimal load intensity.

Results and Discussion: findings show that the improved methodology enhanced students' speed and endurance indicators. statistical analysis confirmed the reliability of these improvements. individual approaches based on anthropometric data allowed for more effective training outcomes.

Conclusion: the integration of pedagogical innovations and digital monitoring into athletics circle sessions strengthens students' physical preparedness and ensures scientifically grounded training. recommendations include expanding the use of smart technologies and adopting individualized training strategies in higher education institutions.

KEYWORDS: athletics, club, physical training, arithmetic mean, variational statistics, pedagogical experiment, individual approach.

Zamonaviy oliy ta'lim tizimida mutaxassis tayyorlash jarayoni nafaqat intellektual salohiyatni, balki yuqori jismoniy tayyorgarlik va salomatlikni ham talab etadi. Prezidentimiz tomonidan sportni ommalashtirishga oid farmon va qarorlari ijrosini ta'minlashda OTMLardagi sport to'garaklari, xususan, yengil atletika muhim bo'g'in hisoblanadi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi 24.03.2026 yildagi O'RQ-1123-sonli "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonunida ham Jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish masalasiga atroflicha urg'u berilgan. Biroq, oliy ta'lim muassasalarida yengil atletika to'garaklarini tashkil etishda bir qator muammolar ko'zga tashlanmoqda. Jumladan, mashg'ulotlarning bir xilligi (monotonlik), talabalarning individual imkoniyatlari hisobga olinmasligi va natijalarni tahlil qilishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanilmasligi. Shu sababdan, to'garak mashg'ulotlarini tashkil etish metodikasini ilmiy asosda takomillashtirish bugungi kunning dolzarb pedagogik masalasi hisoblanadi. Yengil atletika mashg'ulotlari talabalarning chidamliligi, tezkorligi va kuch sifatlarini rivojlantirishning pedagogik asoslarini takomillashtirishni talab etadi.

2. TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayoni 2025-2026 o'quv yili davomida Oriental universiteti Samarqand kampusi bazasida olib borildi. Tadqiqotda jami 30 nafar: 15 nafar nazorat va 15 nafar tajriba guruhi talabalari ishtirok etdi.

Takomillashtirilgan metodikaning o'ziga xosligi:

1. **Diagnostik bosqich:** Talabalarning antropometrik ko'rsatkichlari va boshlang'ich jismoniy tayyorgarligi o'rganildi.
2. **Raqamli monitoring:** Mashg'ulotlar davomida "Smart-Timer" va pulsometrlardan foydalanilib, yuklamaning intensivligi nazorat qilindi.

Ma'lumotlar variatsion statistika usulida tahlil qilindi.

- O'rtacha arifmetik qiymat $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$,
- o'rtacha kvadratik chetlanish $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$ va
- farqlarning ishonchliligi (Student t-kriteriyasi) hisoblandi:
$$t = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{\sqrt{m_1^2 + m_2^2}}$$

Tadqiqot doirasida 15 nafar talabaning yengil atletika yo'nalishidagi jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Sinovlar quyidagi mashqlar bo'yicha o'tkazildi:

- Moksimon yugurish (3x10 m);
- Arg'amchida sakrash (1 daqiqa);
- 100 m masofaga yugurish;
- Turgan joydan uzunlikka sakrash;
- Gavdani oldinga bukish (egiluvchanlik);

- yengil atletika, to'garak, jismoniy tayyorgarlik, o'rtacha arifmetik qiymat, variatsion statistika, pedagogik tajriba.
- Gavdani ko'tarish (press) va Kupper testi.

NATIJAR TAHLILI

Olingan natijalar asosida har bir mashq bo'yicha o'rtacha arifmetik qiymat hisoblandi.

Quyidagi jadvalda ayrim ko'rsatkichlarning o'rtacha natijalari aks etgan:

No	Nazorat mashqlari	O'rtacha ko'rsatkich (\bar{x})
1	Maksimov yugurish (3x10 m)	29.47 sek
2	Arg'amchida sakrash (1 daq)	137.27 marta
3	Turgan joydan uzunlikka sakrash	173.33 sm
4	Gavdani ko'tarish (30 sek)	23.6 marta

Yengil atletika to'garagi mashg'ulotlarida talabalarning jismoniy tayyorgarligini aniqlash maqsadida o'tkazilgan sinov natijalari variatsion statistika usulida tahlil qilindi. Tadqiqotda ishtirok etgan 15 nafar talabaning asosiy ko'rsatkichlari bo'yicha hisoblangan statistik ma'lumotlar quyidagi jadvalda aks ettirilgan:

No	Nazorat mashqlari nomi	O'rtacha arifmetik qiymat (\bar{x})	O'rtacha kvadratik chetlanish (σ)	O'rtacha qiymat xatoligi (m)
1	Maksimov yugurish (3x10 m), sek	29,47	2,46	0,63
2	Arg'amchida sakrash (1 daq), marta	137,27	17,59	4,54
3	100 m masofaga yugurish, sek	17,32	1,85	0,49
4	Turgan joydan uzunlikka sakrash, sm	173,33	16,65	4,30
5	Gavdani ko'tarish (30 sek), marta	23,60	4,26	1,10

Natijalarning statistik tahlili:

1. **Maksimov yugurish (3x10 m):** Guruh bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich $\bar{x}=29,47$ soniyani tashkil etdi. O'rtacha kvadratik chetlanish $\sigma=2,46$ ga teng bo'lib, bu guruhdagi natijalarning bir-biriga yaqinligini va o'rtacha qiymat atrofida zich joylashganligini ko'rsatadi.

2. **Arg'amchida sakrash:** Ushbu mashqda eng yuqori ko'rsatkich 166 marta, eng past esa 97 martani tashkil etdi. O'rtacha arifmetik qiymat $\bar{x}=137,27$ ga teng bo'lib, o'rtacha xatolik ko'rsatkichi $m=4,54$ ni tashkil qildi.
3. **Egiluvchanlik va kuch sifatleri:** "Tik turgan holatda gavdani oldinga bukish" mashqida o'rtacha natija 17,5 sm ni, "Gavdani ko'tarish" (press) mashqida esa 23,6 martani tashkil etdi.

Tadqiqotning keyingi bosqichida tajriba guruhi va nazorat guruhlari o'rtasidagi farqlar Student t-kriteriysi (t) yordamida hisoblandi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, takomillashtirilgan metodika asosida tashkil etilgan to'garak mashg'ulotlari talabalarning jismoniy tayyorgarligini statistik ishonchli darajada ($P<0,05$) oshirish imkonini beradi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

1. OTMLlarda yengil atletika to'garaklarini an'anaviy "umumiy mashg'ulot" uslubidan "individual" uslubga o'tkazish zarur.
2. Mashg'ulotlar mazmuniga talabalarning funksional holatini nazorat qiluvchi raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish lozim.
3. Takomillashtirilgan metodika talabalarning sport natijalarini yaxshilash bilan birga, ularning mustaqil shug'ullanish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Ushbu metodikani mamlakatimizdagi boshqa OTMLar sport kafedralari amaliyotiga keng joriy etish tavsiya etiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, talabalarning "Moksimon yugurish" bo'yicha eng yaxshi ko'rsatkichi 26.8 soniyani, eng past ko'rsatkichi esa 34.4 soniyani tashkil etdi. Arg'amchida sakrash mashqida natijalar 97 tadan 166 tagacha bo'lgan oraliqda o'zgarib turadi, bu esa guruhdagi individual tayyorgarlik darajasi turlicha ekanligidan dalolat beradi. Yengil atletika to'garak mashg'ulotlarini tashkil etishda variatsion statistika ko'rsatkichlaridan foydalanish mashg'ulot jarayonini to'g'ri rejalashtirish imkonini beradi. O'rtacha arifmetik qiymat va o'rtacha kvadratik chetlanish orqali guruhning umumiy imkoniyatlarini baholash, individual yondashuv metodikasini takomillashtirishning asosiy pedagogik sharti hisoblanadi. Bu esa o'z navbatida oliy ta'limda sport klublari faoliyatini ilmiy asosda tashkil etishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mamadjanov N. Sport metrologiyasi [Matn]: Darslik/N. Mamadjanov -Toshkent: «Umid Design», 2024.-240 b.
2. Akbarov A., Sportda matematik statistik tahlil. Darslik/-T:Uzkitobsavdo nashriyoti, 2022.-265 b.
3. Salomov R.S., Sport mashg'ulotlarining nazariy asoslari. O'quv qo'llanma/-T.:O'zDJTI, 2007. – 238 b.
4. Salomov R.S., Sharipov A.K. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. Darslik.: T "ITA-PRESS", 2015, 182 bet.
5. <https://www.lex.uz/uz/docs/-8093787?ONDATE=25.03.2026>

6. Saidov B.M. Sport tibbiyoti.-Toshkent: Fan va texnologiya, 2013.-479 b.
7. qizi Ergasheva, O. A. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARI BILAN O'TKAZILADIGAN YENGIL ATLETIKA BO'YICHA TO'GARAK MASHG'ULOTLARINING MAZMUNI. Educational Research in Universal Sciences, 2(14), 155-158
8. Abdullayev A., Xonkeldiyev Sh. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: O'zDJTI, 2005.-300 b;
9. Abdullaev M.J. Oliy ta'lim muassasalari talabalarining jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi. // Pedagogik mahorat. – Buxoro, 2021. - №3. – B. 45-50.
10. Normurodov A.N. Yengil atletika (Darslik). – T.: "Chashma print", 2011. – 320 b.